

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ "PAY AS YOU GO"

COMPARATIVE SYSTEM ANALYSIS OF THE "PAY AS YOU GO" MODEL OF CLOUD SERVICES PRICING

ШЕЙНМАН ВЕРЕД,

*старший инженер по обеспечению качества программного обеспечения,
SAP.*

SHEINMAN VERED,

*Senior software quality assurance engineer,
SAP.*

В статье представлен анализ облачных услуг класса «Pay As You Go» («платить лишь за используемое»). Приведена динамика облачных сервисов класса IaaS и PaaS. Рассмотрена классификация облачных инструментов и тарифов. Представлена релевантная аналитика по тарификации «Pay As You Go», модели потребностей и поиска информации в облачных ресурсах и их исследование. Результаты работы применимы для оценки условий и затрат на облачные ресурсы, совершенствования тарификации облачных услуг.

The article presents an analysis of cloud services of the "Pay As You Go" class ("pay only for what you use"). The dynamics of IaaS and PaaS class cloud services is presented. The classification of cloud tools and tariffs is considered. Relevant analytics on "Pay As You Go" pricing, models of needs and information search in cloud resources and their research are presented. The results of the work are applicable for assessing the conditions and costs of cloud resources, improving the pricing of cloud services.

Ключевые слова: тарификация, облачные услуги, вычисления, моделирование, классификация.

Key words: pricing analytics, cloud services, computing, modeling, classification.

Согласно Gartner, всемирный рынок публичных облачных ресурсов в 2023 году оценивается в \$563,59 млрд. В 2024 году ожидается \$678,79 млрд., динамика положительна и устойчива [8, с. 2]. На рис. 1 [6, с. 1] приводится динамика облачных сервисов класса IaaS и PaaS за 2013-2023 гг.

Облачная модель – это модель сетевого доступа к параметризуемому (настраиваемому) пулу ресурсов (серверы, приложения, службы и др.), которые оперативно инициализируются минимальными усилиями, в том числе, и провайдера. Но даже эксперты неоднозначны в отнесении облачной услуги к той или иной модели [10, с.2].

Компании стремятся развивать цифровую инфраструктуру, экосистему, которая является основой коммуникаций и оперативного, эффективного, мобильного управления бизнес-процессами [3, с.15].

Темпы прироста сегментов рынка облачных сервисов приведены на графике (рис. 2).

Рис. 1. Динамика облачных сервисов класса IaaS и PaaS [6, с. 3]

Рис. 2. Темпы прироста облачных сервисов класса IaaS и PaaS [6, с. 4]

Облачный сервис может сэкономить до 70% ресурсов, как финансовых, так и организационных, инфологических.

Возможна классификационная концепция:

- 1) Модель IaaS, позволяющая клиенту выбирать с помощью API нужный уровень безопасности и доступ к ЦОД с помощью многофакторной аутентификации;
- 2) Модель SaaS, позволяющая клиентам работать с одним приложением (через браузер), которое управляемо (иногда разработано) поставщиком, что исключает вложения в серверы, ПО, безопасность, поддержку актуальности, консалтинг и др.;
- 3) Модель PaaS, позволяющая облачному клиенту использовать среду программирования, разворачивая программы в «облаке», но без контроля облачной инфраструктуры;

- 4) Модель VaaS, соединяющая интерфейс веб-приложения и облачного сервиса, клиент переносит данные в облако провайдера, который гарантирует их безопасность и удаленное копирование, пересылку данных;
- 5) Доставляемые (коммунальные, UC) вычисления, когда предлагают виртуальные серверы, к ресурсам которых заказчик сможет получить доступ, платя «по факту»;
- 6) Среда как услуга (вариант SaaS), вычисления – как услуга, можно создавать свои приложения в инфраструктуре провайдера;
- 7) Управляемые услуги (класс MSP), взаимодействия программ (антивирус, почтовый сервис, аудит, аналитика и др.);
- 8) Гибридная услуга (SaaS+MSP) из единого центра, с которым взаимодействуют клиенты;
- 9) Глобальная интеграция, масштабируемая инфраструктура, в которой предприятие (компания) – узел инфраструктуры.

Отдельно акцентируем модель IaaS (Infrastructure as a Code) который отображает виртуальную инфраструктуру программ (кодов). Это полноценный инструмент для конфигурирования операционных систем и управления вычислительными и/или сетевыми ресурсами, данными ЦОД. Услуги IaaS включают, например, предоставление API-шлюзов и управление базами. Модель IaaS привлекает и менеджеров, и пользователей.

Цель IaaS – не только повышение производительности, но и обеспечение целостности и безопасности, прозрачности инфраструктуры (ее разворачивания и обслуживания). Является инструментом экономии времени профессионалов Development and Operations (DevOps или DevSecOps). Позволяет выпустить инновационный продукт на рынок с априори выявленными потенциальными уязвимостями. Проблемы безопасности [4, с.16] решаются по ходу разработки, а не после выпуска ПО на рынок, в ходе его сопровождения (как определяли классики программирования, в ходе «продолжающейся разработки»).

IaaS применяют для тестирования приложений, динамического повышения надежности среды по мере развития с предотвращением проблем развертывания среды.

Рассматриваемая в работе модель «Pay As You Go» [9, с.1119] (принцип «Плата лишь за используемое»), не является моделью IaaS («Infrastructure as a Service»), SaaS («Structure as a Service») или PaaS («Platform as a Service») в «чистом», аутсорсинговом виде.

Пользователь освобождается от затрат на эксплуатацию компьютерного и иного оборудования. Хотя клиент может обеспечивать внутреннюю («административную») безопасность, сервисная модель обеспечивает ему внешнюю безопасность. Например, компания делит ответственность за устойчивую работу оборудования с самим провайдером, делегируя ему технически сложные и недешевые проблемы, в частности, создания и обеспечения дата-центра.

Облачная инфраструктура компании – новые возможности эволюции бизнеса. Отметим, что она отлично подходит для поддержки парадигмы SMART-взаимодействий (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, TimeBound), схеме, приведенной на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема концепции SMART

Есть одно «но»: виртуальные соседи по облаку (серверу) могут помешать, например, создавая помехи размерности, тормозя канал связи. Перегрузка скажется на нескольких клиентах, влияя на контроль физического слоя облачной инфраструктуры, хотя, возможно, серверные мощности держатся по максимуму производительности (пиковой нагрузки). При облачной модели «Pay As You Go» учитываются сезонные колебания трафика.

Рассмотрим проблему тарификации и модели ее решения.

Биллинг (billing, «выставление счета») – процесс выставления счетов по потреблению. Он релевантен модели «Pay As You Go» и позволяет, согласно принятым в системе тарифам и данным по объемам использованных ресурсов, регулировать средства на лицевых счетах клиентов, а также обрабатывать платежи (зачислять, списывать, конвертировать). Биллинговая система интегрируется со многими системами автоматизации (ERP, CRM и др.).

Тарификация учитывает единицы измерения, цены оплаты заказчиком арендованных вычислительных мощностей. Есть различные варианты оплаты ресурсов по модели «Pay As You Go», в частности, клиент платит только за реально существующие ВМ (виртуальные машины, вычислительные мощности публичного облака), например, по часам их использования. В частном облаке, клиент платит полностью за все арендованные серверы.

В модели «Pay As You Go» сохранены все преимущества Allocated, с ежечасным учетом. Система непрерывно опрашивает виртуальные машины, проверяет состояние, делает все для того, чтобы клиент уплатил лишь за реально используемые ресурсы.

Выбирая облачного провайдера, обращают внимание на гибкость тарификации, а именно, на перечень списка учитываемых факторов и ключевые вопросы:

- 1) Включен ли НДС в цену?
- 2) Есть в контракте возможность повышения цен?
- 3) Какими типами тарификации оперирует провайдер?
- 4) Оплачивается ли «простой» CPU и RAM?

Компания эффективно работает в облачном сервисе, платя лишь за используемые ресурсы, что дает ей возможность инвестировать сэкономленные на сервисе средства в развитие бизнеса.

Рекомендуется различать категории «платформенная компания (platform company)» с базирующейся на своей цифровой платформе бизнес-моделью и «цифровая платформа (digital platform)» для услуг пользователям платформы [1, с. 116]. Платформенная компания формирует цифровую инфраструктуру, платформу взаимодействий пользователей. Цифровая платформа формирует связи пользователей, обмен товарами и услугами доступными вычислительными мощностями и финансовыми потоками.

Поставщик облачных услуг должен иметь устойчиво функционирующую платформу, инфраструктуру и эффективную политику тарификации. Модель Pay As You Go является гибкой и масштабируемой моделью оплаты.

Эластичность, гибкость моделей оплаты за облачные услуги позволяет снижать стоимость аппаратных и сетевых решений, хотя стоимость использования WAN не так гибко и устойчиво снижаема. Важно при принятии решения оценивать ожидаемый пик загрузки оборудования и рассчитать под него оптимальный вариант стоимости решения для пиковой нагрузки.

Пиковая нагрузка может пятикратно превышать среднюю величину. Нежелательны отклонения в любую сторону, которые либо приводят к простоям, либо к потере клиентов из-за недопустимого ожидания. Необходимо минимизировать размах.

У модели оплат облачных вычислений «Pay As You Go» стоимость использования информации не меняется. Добавим к этой модели принцип (подмодель) «CapEx to OpEx» («преобразование капитальных затрат в операционные») или учет понимания, что у бизнеса уже нет необходимости инвестирования в свои дата-центры, оборудование. Тогда получаем

модель мгновенно используемых мощностей, потребность в которых динамично возрастает даже у малых фирм, например, стремящихся минимизировать рутину и риски. Эта модель отлична от моделей аренды.

Использование облачных вычислений – не только путь к финансовой экономичности, но и к решению более сложных корпоративных задач с меньшими энергетическими затратами. Улучшается и управляемость ресурсов, которые можно добавлять-удалять квантами, например, учитывая как низкоуровневую структуру облачной платформы, так и высокоуровневую.

Потребительская прибыль в «Pay As You Go» пропорциональна количеству потреблённых человеко-часов. Расчёт экономической эффективности может происходить по следующей процедуре [5, с. 123]:

1) Оценивается величина:

$$D = H_A (V - Z_A) - H_B \left(V - \frac{Z_B}{U} \right),$$

где H_A, H_B – соответственно, человеко-часы в облачной структуре и дата-центре, Z_A, Z_B – соответственно, затраты на активацию (работу) облачной структуры и дата-центра с фиксированной мощностью, V – выручка, U – средняя утилизация использования оборудования в пиковой и обычной загрузке ($0 \leq U \leq 1$), практически приемлемым значением для дата-центра является $U = 0,2 - 0,4$;

2) Если $D > 0$, то возможно получение большей прибыли в облачной структуре, чем традиционном дата-центре.

Модель «Pay As You Go» напоминает модель оплаты за действия или CPA («Cost Per Actions»). Это партнёрская модель рекламирования, в основе которой – стремление рекламодателя привлечь владельцев сайтов для поиска лидов [2, с. 1]. Рекламодатели оплачивают совершенные пользователем целевые действия. Например, покупку товара, предоставление личных данных, перенаправление трафика на страницу или форму заказа рекламодателя.

Реклама с оплатой CPA, как те же баннеры, окна, контекстные вставки и др. Рекламодатель платит лишь за результат, клик по рекламному сообщению, а не за показ рекламы. Это плюс для партнера, но минус для сайтодержателя, партнера, ведь мошенники могут накручивать некачественный трафик.

Модель CPA, в зависимости от используемого целевого действия на сайте, применяет следующие подмодели:

- 1) CPS (Cost Per Sales, с оплатой за продажи);
- 2) CPO (Cost Per Order, с оплатой за заказ);
- 3) CPL (Cost Per Leads, с оплатой за лиды);
- 4) CPI (Cost Per Install, с оплатой за установку);
- 5) CPV (Cost Per Visits, с оплатой за посещения или просмотр, задержку).

Ставки оплаты фиксированы для однотипных и окупаемых товаров или определяются процентами от продаж продуктов с большим разбросом цен. Чем больше трафик и более популярен сайт, размещающий рекламу, то тем выше ставка. Это верно и для модели «Pay As You Go» облачных услуг, клиенты которой ценят репутацию, величину ставки, поддержку, безопасность и др.

Облачная платформа дает доступ к данным, как малым фирмам, так и большим корпорациям за счет развитой инфраструктуры [7, с. 206]. Немаловажна и гибкость оплаты услуг, экономичность. Нет необходимости тратиться на обустройство виртуального хранилища.

Кроме системных возможностей (мульти-платформенность, устойчивость, надежность и др.) есть и «клиентские» преимущества в виде неограниченного трафика, выбора выгодного тарифа, настройка администрирования, безопасность IaaS-, SaaS-решений и др.

Встает вопрос прогнозирования инфологических потребностей компании, причем с самостоятельным поиском информации и, желательно, без спекулятивных цен. Как и в модели «Pay As You Go», необходимо оценивать стоимость каждый раз, учитывая неудовлетворенность качеством и полнотой информирования, предоставления услуг.

Для решения подобных многокритериальных оптимизационных задач необходимо определить целевую функцию и ресурсные, в широком смысле, ограничения.

Приведем следующую оптимизационную задачу:

$$\min \sum_{i=1}^n (L_i + T_i + S_i + Q_i + R_i)$$

$$t_i \leq T, \quad L_i, T_i, S_i, Q_i, R_i \geq 0,$$

где слагаемые в скобках – это затраты x_i на информационный ресурс типа i , L_i – затраты на работу с информационным ресурсом, T_i – затраты на технологическую поддержку актуализации информации, S_i – затраты на поиск поставщика данных (ЦОД), Q_i – затраты на приобретение у поставщика, R_i – ущерб от риска несоответствия данных.

Можно считать, что $R_i = p_i I_i$, где p_i – вероятность неудовлетворительного качества информации, I_i – объем потерь из-за некачественной информации, t_i – срок актуальности, удовлетворения потребности в рассматриваемом типе информации при выборе технологии i .

Данная задача решается стандартными методами. Но для больших и сложных систем предпочтителен подход на базе машинного обучения.

Важной моделью также будет являться модель динамической картины по охвату пользователей облачным сервисом. Рассмотрим такую модель.

Используем модель:

$$u'(t) = k(u_{max} - u_0)e^{-kt}, \quad u(0) = u_0,$$

где t, u_0, u_{max} – время, начальный и максимальный уровень охвата моделью «Pay As You Go», k – постоянный его темп, $u(t)$ – функции охвата в текущий момент.

Решение этой задачи Коши:

$$u(t) = u_0 e^{-kt} + u_{max}(1 - e^{-kt}).$$

Не учтен эффект снижения привлекательности модели тарификации «Pay As You Go». Учтем его и запишем новую модель:

$$\begin{cases} u'(t) = k(u_{max} - u) - \lambda uv, & u(0) = u_0 \\ v'(t) = \varepsilon v - \mu v^2, & v(0) = v_0 \end{cases}.$$

Здесь функция $v(t)$ задает динамику рекламно-маркетингового процесса, лояльности потребителей облачных услуг к модели «Pay As You Go». Коэффициенты ε, μ – коэффициенты привлекательности и оттока.

Решая второе уравнение с помощью замены $V = 1/v$, как неоднородное уравнение, получаем:

$$v(t) = \frac{v_0 e^{\varepsilon t}}{1 + (\mu/\varepsilon)v_0(e^{\varepsilon t} - 1)}.$$

Для функции $u(t)$ получаем уравнение:

$$u'(t) + \left(k + \frac{v_0 \lambda e^{\varepsilon t}}{1 + (\mu/\varepsilon)v_0(e^{\varepsilon t} - 1)} \right) u = k u_{max}.$$

Оно имеет общий интеграл:

$$u(t) = k u_{max} A\left(-\frac{\lambda}{\mu}; -k; t\right) \int A\left(\frac{\lambda}{\mu}; k; t\right) dt,$$

где

$$A(a; b; t) = (\varepsilon + \mu v_0(e^{\varepsilon t} - 1))^a e^{bt}.$$

Облачные услуги динамичны и разнообразны, благодаря разнообразию и экономичности, рынок облачных услуг эволюционирует, вовлекая новых клиентов, пользователей.

Эволюция способов запуска облачных приложений – важный аспект такого вовлечения. Например, архитектура Serverless («бессерверный»). Serverless-услуги предоставляются по требованию клиентского приложения по модели «Pay As You Go».

Эластичное, масштабируемое, производительное и комфортно используемое рабочее приложение формируется в контейнере, с автоматической остановкой («автостоппом»). Эффективна Serverless-архитектура для бэкапа, пуш-уведомлений пользователю и экспорта-импорта.

Каждый клиент индивидуально строит решение – индивидуальное или кластерное. Главное – идентифицировать требуемые облачные мощности, вычисления по задачам виртуализации.

Традиционными преимуществами облачной инфраструктуры считались минимизация затрат, оплата услуг по модели «Pay As You Go». Многие провайдеры и компании направляют в развитие своей облачной экосистемы инвестиции под воздействием позитивных прогнозов аналитиков и трендов.

Появляются развитые платформы, растет спрос, расширяется перечень решаемых отраслевых и корпоративных задач. Можно указать, например, нейросетевую логистику.

ИТ-инфраструктура определяется множеством факторов – масштабом, темпом развития компании (бизнеса), характером трафика, типом хранения и актуализации данных и др. Облака дают компаниям гибкие (согласно масштабируемости вычислительных мощностей) сервисные возможности по подключению дополнительных услуг и обеспечение сетевой связности в облаках. Например, выделенных серверов, облаков провайдеров и гибридных решений.

Предложенные в работе аналитика, классификация и модели и подходы к моделированию помогут в развитии способов тарификации, в развитии «Pay As You Go».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бауэр В.П., Еремин В.В., Рыжкова М.В. Цифровизация финансовой деятельности платформенных компаний: конкурентный потенциал и социальные последствия // Финансы: теория и практика. 2021. № 25(2). С.114-127. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-2-114-127.

2. Дейнекин Т.В. Комплексный метод оценки эффективности интернет-рекламы в коммерческих организациях. URL: <https://www.sostav.ru/articles/2002/12/26/rec021202> (дата обращения: 29.04.2024).
3. Глухова Л.В., Казиева Б.В., Казиев В.М., Шерстобитова А.А. Мониторинг и управляемость цифрового бизнеса корпорации // Вестник Волжского ун-та им. В.Н. Татищева. 2022. Т. 2. № 1(49). С.14-21.
4. Маслова М.А., Кузьминых Е.С. Проблемы облачных сервисов и методы защиты от рисков и угроз // Научный результат. Информационные технологии. 2022. Т. 7. № 3. С.14-22. DOI: 10.18413/2518-1092-2022-7-3-0-2.
5. Макаров С.В. Экономика облачных вычислений // Креативная экономика. 2010. Т. 4. № 9. С. 121-130.
6. Мирин С. Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2023. URL: <https://www.iksmedia.ru/articles/5991729-Rossijskij-rynok-oblachnyx-infrastr.html> (дата обращения: 01.05.2024).
7. Мурат Е.П. Внедрение облачных технологий как вектор развития компании // Вестник Академии знаний. 2020. № 37(2). С. 205-211. DOI:10.24411/2304-6139-2020-10166.
8. Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Reach \$679 Billion in 2024. STAMFORD, Conn., November 13, 2023. URL: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/11-13-2023-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-reach-679-billion-in-20240> (дата обращения: 28.04.2024).
9. Kluender R. Pay-As-You-Go Insurance: Experimental Evidence on Consumer Demand and Behavior // Review of Financial Studies. 2024. Vol.37. I.4. pp. 1118-1148. DOI: 10.1093/rfs/hhad080.
10. Varshney M., Raturi S., Verma J. A Survey on Cloud Computing and Security Challenges to Cloud Computing // Published in International Journal of Computer Applications. 2020. Vol. 175(29). pp. 29-33.

© Шейнман Веред, 2024.